

**ПРОЦЕСС РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РАСПРЕСНЕНИЯ АНОМАЛИЙ
ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596363>

Байтилеуова Гулжахан Даулетбаевна

Нукусский филиал ТУИТ имени

Мухаммада Аль-Хоразмий,

студентка 3-курса

Аннотация: *Опреснение подземных вод является особенно актуальным в условиях Каракалпакстана. В этой статье автором даны обоснованные ответы на все вопросы в этом направлении.*

Ключевые слова: *водные ресурсы, подземная вода, применения математических моделей, геофильтрационные задачи, технологическая схема.*

В условиях дефицита водных ресурсов, особенно на экологически неблагоприятных территориях, вопросы регулирования количества и качества ПВ являются особо актуальными. Адекватное решение таких задач достигается путем комплексного изучения условий формирования запасов ПВ и их качества в различных условиях питания водоносного горизонта и разработки рекомендаций по управлению процессами их формирования и эксплуатации.

В период работы ИС в паводок характерными являются проблемы, связанные с постепенным заилением дна ИС, вызывающим уменьшение их отдачи, а также охраны ПВ от загрязнения от поверхностных водотоков.

В работе [1] предлагается следующая зависимость оценки уменьшения отдачи ИС при постоянном уровне в нем:

$$Q(t) = Q_0 / \sqrt{1 + \varphi t},$$

где Q_0 – постоянный расход ИС в период накопления; t_0 – время от начала периода уменьшения дебита; φ – комплексный параметр, характеризующий интенсивность постепенного заиления дна. В расчетах t_0 принимается равным ≈ 3 мес.

Длительность периода уменьшения отдачи ИС вычисляется по формуле

$$t_y = \frac{1}{\varphi} \left(\left(\frac{V_0}{V_{\min}} \right)^2 - 1 \right),$$

где V_{\min} – минимальная допустимая скорость инфильтрации, V_0 – скорость инфильтрации в период накопления.

Допустим, что на k -м цикле мониторинга в результате усиленной эксплуатации ПВ возникла опасность истощения запасов и ухудшения качества ПВ. Реакция ЛПР в этой ситуации: применить восстановительные меры, т.е. прекратить откачку ПВ и подключить ИС.

Допустим, что состояние МПВ – благоприятное, по обеспеченности запасами и качеством ПВ, но в определенный момент времени наблюдается значительное (выше порога) увеличение степени минерализации ПВ. Реакция ЛПР в этой ситуации: применить локализационные меры путем проектирования системы заградительных скважин с целью перехвата загрязненных вод[1].

Допустим, что вовремя не удалось обеспечить принятие предупредительных или локализационных мер по обеспечению качества ПВ, в результате чего наблюдается их загрязнение. Реакция ЛПР в таких ситуациях: применить восстановительные меры на участках с сильным загрязнением ПВ и предупредительные меры на других участках водозабора.

В качестве примера можно привести процесс решения задачи распределения аномалий высокоминерализованных вод Куванышджар-минского месторождения на базе применения математических моделей физико-химической гидродинамики [2].

По гидрогеологическим условиям территорию Куванышджарминского месторождения следует рассматривать как двухслойную в разрезе, состоящую из двух водоносных горизонтов, разделенных слабопроницаемым слоем. Эти условия дают основание принять математическую модель, состоящую из одномерной в плане постановки геофильтрационной задачи на основе гипотезы Мятиева-Гиринского и двумерных солевых задач в одномерном фильтрационном потоке для обоих водоносных горизонтов с дополнительными условиями солеобмена на границах этих горизонтов.

Такая модель взята в качестве основы технологической схемы распределения аномалий высокоминерализованных вод верхнего слоя на фоне эксплуатации вод из нижнего напорного горизонта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Usmanov R.N., Seitnazarov K.K. The problem of information model development for the relationship between hydrogeological object and its fuzzy-deterministic model// The Advanced Science Journal. USA, 2014 –№7. – С.67-73. ISSN 2219-746X.

2. Усманов Р.Н., Сеитназаров К.К. Нечетко-детерминированные математические модели процессов восстановления запасов и качества подземных вод // Наука и мир. – Волгоград, №5(21), 2015 – С. 102-104. ISSN 2308-4804.

3. Seitnazarov K.K. Integration of gis technology for fuzzy deterministic simulation of conditions of operation and maintenance Kegeyli groundwater is abstracted// «IJRET» Volum 4 Issue 2. – Indiya, 2015. – P.727-735. eISSN: 2319-1163/pISSN: 2321-7308. (№5) Global Impact Factor, IF=0,897.